

Les moteurs de recherche académique en ligne

Article préparé par Alcimé Mackenson
Directeur du Département de Recherche de l'UNAH

Cet article présente une brève recension de quelques moteurs de recherche qui sont accessibles en ligne. Les étudiants qui prennent du temps à les consulter trouveront des références formidables du monde scientifique. Il y a des Thèses, des articles, des périodiques et publications savantes.

Google Scholar

Le premier moteur de recherche académique qui nous vient d'abord en tête est l'incontournable [Google Scholar](#). Un service de recherche de Google lancé en 2004.

« L'index de *Google Scholar* contient la plupart des journaux en ligne soumis à des comités de lecture, journaux provenant des grands éditeurs de littérature scientifique. Cependant la couverture réelle n'est pas connue précisément et plusieurs chercheurs ont repéré des trous dans sa couverture des archives des éditeurs »

The screenshot shows the Google Scholar interface. At the top, there is a search bar with the text 'Recherche documentaire' and a magnifying glass icon. Below the search bar, it indicates 'Articles' and 'Environ 235 000 résultats (0,10 s)'. On the right side, there are links for 'Mon profil' and 'Ma bibliothèque'. The main content area displays a list of search results. Each result includes a title, author information, a brief description, and options to 'Enregistrer', 'Citer', and 'Autres articles'. The first result is 'Guide de la recherche documentaire' by M. Gagnon and F. Farley-Chevrier, published in 2004. The second result is 'La recherche documentaire en traduction technique: conditions nécessaires et suffisantes' by C. Durieux, published in 1990. The third result is 'Initiation pratique à la recherche documentaire' by J.L. Loubet Del Bayle, published in 2000. The fourth result is 'Le traducteur professionnel face aux textes techniques et à la recherche documentaire' by L. Lagarde and D. Gille, published in 2011. The fifth result is 'La recherche documentaire au service des sciences infirmières' by N. Favre, published in 2013.

- 1- Fonction « Citer par » et « Autre article »
- 2- Importation des citations dans un gestionnaire de bibliographies
- 3- Interaction entre les moteurs WorldCat, SUDOC et des établissements universitaires (voir ci-dessous)
- 4- Création d'alertes par courriel
- 5- Création de sa propre bibliothèque

WorldCat

[WorldCat](#) est une base de données bibliographiques en ligne de l'[Online Computer Library Center](#). OCLC est « le plus grand catalogue d'accès public en ligne. Son nom est la contraction de l'anglais *World Catalog* (catalogue mondial). »

Le nouveau WorldCat.org
Ouvrez votre bibliothèque au monde entier

WorldCat® Créer un compte | Connexion

Accueil Bibliothèques Sujets Listes À propos Pour les bibliothécaires Montréal, Canada

Cherchez des ouvrages dans les bibliothèques près de chez vous

Ouvrages ▾ Cherchez des livres, articles et plus Chercher

Automobiles Cuisine Jazz

Nous avons réimaginé comment les gens trouvent les bibliothèques en ligne avec une nouvelle expérience utilisateur WorldCat.org, plus de possibilités d'interaction et de meilleures connexions là où les gens commencent leurs recherches.

WorldCat.org élargit la portée de votre bibliothèque **Montrez-moi**

- 1- Regroupe des milliers de collections de bibliothèques en un seul endroit
- 2- Une seule boîte de recherche
- 3- Recherche de livres, revues, films, chansons, cartes géologiques, documents généalogiques, thèses, et tellement plus
- 4- Téléchargement de contenus numériques comme des livres électroniques en libre accès, des articles, des livres sonores téléchargeables et des photos
- 5- « Citations d'articles avec des liens vers le texte intégral, des publications scientifiques, des documents uniques et des photos d'importance locale ou historique, et des versions numériques de documents rares qui ne sont généralement pas accessibles au public. » Source : WorldCat

SUDOC (France)

Le **SUDOC** est le **S**ystème **U**niversitaire de **D**ocumentation. Il s'agit d'un catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche en France.

The screenshot shows the SUDOC search results page. At the top, there is a navigation bar with links: Accueil | Recherche simple | Recherche avancée | Résultats | Historique | Suivi PEB | Mon panier | Aide. Below this is a search bar with the text 'rechercher (et)' and 'Tous les mots', and a 'Recherche' button. The main content area displays 'Liste des résultats | Notice détaillée | Où trouver ce document ?' and 'rechercher (et) (Tous les mots) Recherche documentaire | 7130 résultat(s)'. On the left, there are filters for 'Type de publication', 'Langue de publication', and 'Pays de publication'. A table below the filters shows the search results for 'recherche' and 'documentaire'. The main list of results includes 10 items, each with a title, author, and publication details.

Mot	Type	Compte
recherche	Tous les mots	[6366604]
documentaire	Tous les mots	[52333]

1. [Internet et ses sources d'information en pratique](#)
Rioux, Marie-José (19...-....) / L'Harmattan / DL 2002
2. [La recherche d'informations : du texte intégral au thésaurus](#)
Lefèvre, Philippe (19...-.... ; ingénieur ESE) / Hermès science / DL 2000
3. [Qu'est-ce que rechercher de l'information ? : état de l'art](#)
Boubée, Nicole (19...-....) / Presses de l'ENSSIB / 2017
4. [Qu'est-ce que rechercher de l'information ? : état de l'art](#)
Boubée, Nicole (19...-....) / Presses de l'enssib / 2017
5. [Qu'est-ce que rechercher de l'information ? : état de l'art](#)
Boubée, Nicole (19...-....) / Presses de l'Enssib / DL 2010
6. [Personnalisation de requêtes et visualisations OLAP sous contraintes](#)
Mouloudi, Hassina (1970-...) / Atelier national de reproduction des thèses / 2007
7. [Personnalisation de requêtes et visualisations OLAP sous contraintes](#)
Mouloudi, Hassina (1970-...) / [s.n.] / 2007
8. [Enquêter dans les métiers de l'humain : traité de méthodologie de la recherche en Sciences de l'éducation et de la formation. Tome I](#)
Albero, Brigitte (1959-....) / Editions Raison et Passions / DL 2022
9. [Mass communication research methods](#)
Macmillan / 1998
10. [Guide de la recherche documentaire](#)
Gagnon, Maryse / Presses de l'Université de Montréal / 2018

- 1- Recense l'ensemble des thèses produites en France
- 2- Bibliographie par le téléchargement
- 3- Collections de niveau Enseignement Supérieur / Recherche

ERIC

Education Resources and Information Center ([ERIC](#)) est subventionné par le United States Department of Education [Institute of Education Sciences](#). Un moteur de recherche spécialisé en articles provenant de différents pays en éducation, en sciences, en mathématiques et en environnement.

The screenshot shows the ERIC website interface. At the top left is the ERIC logo. The search bar contains the text 'Recherche documentaire'. Below the search bar, there are filters for 'Peer reviewed only' and 'Full text available on ERIC'. The search results are displayed in a list format. The first result is titled 'Traduction et langues de specialite: Approches theoriques et considerations pedagogiques (Translation and Specialty Languages: Theoretical Approaches and Pedagogic Considerations)' by Guevel, Zelle, Ed., Valentine, Egan, Ed. - 1998. The second result is titled 'Recherche documentaire dans le cadre d'une recherche thematique (Documentation Research in the Context of Thematic Research)' by Valiquette, Michele - Meta, 1979. On the left side, there are several filter categories: DESCRIPTOR, SOURCE, AUTHOR, PUBLICATION TYPE, EDUCATION LEVEL, AUDIENCE, and LOCATION. The AUTHOR filter shows 'Guevel, Zelle, Ed.', 'Valentine, Egan, Ed.', and 'Valiquette, Michele'. The PUBLICATION TYPE filter shows 'Books', 'Collected Works - General', 'Guides - General', and 'Journal Articles'. The EDUCATION LEVEL, AUDIENCE, and LOCATION filters are currently empty.

- 1- Accès gratuit sans abonnement
- 2- Contient des rapports de recherche, des articles de journaux, des dissertations/thèses, des livres, des documents d'opinion, des discours, des documents de réunion, des ouvrages collectifs, des documents de référence, des guides, des enquêtes
- 3- Littérature grise, donc hors des circuits habituels d'édition et de distribution
- 4- Permet la recherche d'articles évalués uniquement par des pairs

ScienceDirect

ScienceDirect est un moteur de recherche d'[Elsevier](#), filiale de la multinationale néerlando-britannique [RELX Group](#). Il offre l'accès à une vaste collection d'articles de revues évaluées par des pairs et de chapitres de livres, y compris des documents en libre accès. C'est une vaste collection de publications pour quatre domaines spécifiques en science.

ScienceDirect® Journals & Books Help My account Sign in

Search for peer-reviewed journal articles and book chapters (including open access content)

Find articles with these terms In this journal or book title Author(s)

Search Advanced search

Webinar Series

Confidence in Communicating Research

Live Webinar 24th April – 10am ET | 2pm UTC | 7:30pm IST

Understanding the Quality and Reliability of Evidence

Discover expert insights on effectively communicating research and learn essential strategies for sharing your findings widely.

Register now ↗

Researcher Academy SENSE about SCIENCE

Confidence in research ScienceDirect AI Climate change

Explore scientific, technical, and medical research on ScienceDirect

- 1- Quatre domaines: *Physical Sciences and Engineering*, *Life Sciences*, *Health Sciences* et *Social Sciences and Humanities*
- 2- Publications scientifiques revues par des pairs
- 3- Résumés en téléchargement de la plupart des articles accessibles gratuitement

Academia

[Academia.edu](https://www.academia.edu) est un site américain à vocation commerciale destiné aux chercheur.es, universitaires, et étudiant.es. Il est partiellement gratuit et un abonnement Premium est rapidement nécessaire. On peut y rechercher et télécharger gratuitement des travaux universitaires et se mettre en relation avec d'autres utilisateurs.

The screenshot shows the Academia.edu search interface. At the top, the search bar contains 'Recherche documentaire' and the site name 'ACADEMIA'. Below the search bar, a banner indicates 'Advanced Search found 73 255 Papers with "Recherche documentaire" in the full text' and includes a button to 'Upgrade to view results'. A navigation bar shows categories: PAPER TITLES (103 Results), PAPERS (FULL TEXT) (73 255 Results), PEOPLE (1 Result), VIDEOS (3 Results), and COURSES (0 Results). A 'FILTERS' section on the left shows a 'DATE RANGE' bar chart from 1974 to 2023, with buttons for 'Past Year' and 'Past 5 Years'. The main results area shows '103 Paper Titles match Recherche documentaire' and lists results such as 'Recherche documentaire' by Yasmine Musette, 'Recherche documentaire 1' by Kagan Kahya, and 'Ralph recherche documentaire'.

- 1- Entreprise commerciale qui utilise une adresse .edu
- 2- Abonnement Premium nécessaire pour les fonctionnalités intéressantes, notamment : mentions, lecteurs, recherche avancée, Packs PDF, alertes de recherche, résumés...
- 3- Fonction « Ma bibliothèque » pour ajouter d'autres articles que les siens

RefSeek

[RefSeek](#) est un moteur de recherche axé sur le monde universitaire et recherche plus précisément des informations académiques librement disponibles. Il permet de trouver des sources universitaires pertinentes sans la surcharge d'informations d'un moteur de recherche grand public.

The screenshot shows the RefSeek search engine interface. At the top, the RefSeek logo is on the left, and a search bar contains the text 'Ingenuerie'. To the right of the search bar are icons for 'Directory' and 'Search'. Below the search bar, there are links for 'All results' and 'Documents'. The main content area displays search results for 'Ingenuerie', including a count of 'About 7,230,000 results (0.23 seconds)'. The first result is from Wikipedia, titled 'Ingénierie — Wikipédia', with a brief description: 'L'ingénierie est l'ensemble des fonctions qui mènent de la conception et des études, de l'achat et du contrôle de fabrication des équipements, à la ...'. Below this are two more results: 'Définitions : Ingénierie - Dictionnaire de français Larousse' and 'CNRS Ingénierie', both with brief descriptions of their respective domains.

- 1- Un « Google Scholar » de type académique avec moins de fonctionnalités
- 2- Recherche des sources universitaires, des pages Web, des livres, des encyclopédies, des revues, des journaux...
- 3- Répertoire de ressources agrégées en : sciences, littérature, mathématiques, écriture, arts visuels...
- 4- Gratuit et sans inscription

Semantic Scholar

Semantic Scholar est un moteur de recherche d'articles de revues scientifiques utilisant l'intelligence artificielle. Il propose des outils de recherche gratuits ainsi que des ressources ouvertes pour la communauté des chercheurs.

The screenshot shows the Semantic Scholar search results page for the query "Recherche documentaire". The page displays approximately 427,000 results. The search interface includes a search bar with the query, a search button, and options to sign in or create a free account. Below the search bar, there are filters for "Fields of Study", "Date Range", "Has PDF", "Author", and "Journals & Conferences", along with a "Sort by Relevance" dropdown. The results are listed in a grid format, showing the title of the article, the author(s), the journal name, and the publication date. Each result includes a citation count, a PDF icon, and options to publish, save, or cite the article.

SEMANTIC SCHOLAR Recherche documentaire Search Q Sign In Create Free Account

About 427,000 results for "Recherche documentaire"

Fields of Study Date Range Has PDF Author Journals & Conferences Sort by Relevance

La recherche documentaire (2/3).

Maria Da Cunha Sonia Guillouët Medicine · La Revue de l'Infirmière · 4 March 2018

PubMed Save Cite

La formation à la recherche documentaire pour développer la culture informationnelle des étudiants : À quelle condition ?

C. C. D. Casaurang Art · 15 April 2015

Dans le cadre d'un travail de recherche qui vise à étudier si la formation à la recherche documentaire est légitime au premier cycle universitaire, depuis 1997, nous avons interrogé des étudiants de... Expand

PDF Publisher Save Cite

La recherche documentaire sur Internet

Fabrice Gendre Jilali Khay-Ibbat Political Science · 2017

Le tableau suivant montre l'empan de guidage possible. Plus les élèves seront expérimentés, plus le dispositif de guidage sera assoupli. C'est pour cette raison qu'il est souhaitable de commencer la... Expand

Save Cite

- 1- Ajouter une couche d'analyse sémantique aux méthodes traditionnelles d'analyse des citations
- 2- Mets en évidence les articles les plus importants et les plus influents et effectue les liens entre eux
- 3- Axé sur les articles de revues
- 4- Accès facile à un compte par votre établissement : création d'alertes par courriel, génération de flux de recherche, enregistrement des articles dans la bibliothèque...

BiVA

La BiVA est une bibliothèque électronique virtuelle dont les serveurs et la programmation sont la propriété de la Division Interaméricaine. Le site web de la BiVA est situé dans le domaine virtuel de interamerica.org, plus précisément dans le sous-domaine biva.interamerica.org. Les étudiants de l'Université adventiste d'Haïti peuvent avoir accès aussi à cette bibliothèque

L'objectif de ce service éducatif est d'apporter un soutien à la formation académique et au développement intellectuel des utilisateurs résidant sur le territoire de la Division interaméricaine de l'Église Adventiste du Septième Jour.

Bibliothèque Virtuelle Adventiste

ACCUEIL ▾ À PROPOS DE NOUS ▾ RESSOURCES ▾ AIDE ▾ CONTACTS ▾ FRANÇAIS ▾

MOTEUR DE RECHERCHE

Mot clé ▾ Rechercher des articles, des magazines et plus encore

RECHERCHE